

BİREYLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN, MÜZİK GRUPLARINDAKİ KONSER PERFORMANSLARINA ETKİSİⁱ

Burcu Avcı Akbelⁱⁱⁱ,
Şebnem Yıldırım Orhan²

¹Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Türkiye

²Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi

Anabilim Dalı, Türkiye

Özet

Araştırmada bireylerin duygusal zeka düzeylerinin, müzik gruplarındaki konser performanslarına etkisi ortaya konulmuştur. Bu araştırmanın probleminin çözümüne yönelik veriler analiz edilirken ilk aşamada "Hipotez Testi" kullanılmıştır. Hipotez testinin kullanılma amacı, duygusal zekâ düzeylerinin yüksek ya da düşük olmasına göre teknik başarı, müzikal başarı, grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı değerlendirmelerinin fark gösterip göstermediğini test etmektir. İkinci aşamada başarı ölçekleri arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkisini ölçmek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda duygusal zekâ puanı ile hem müzikal başarı hem de müzik açısından grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı arasında pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Duygusal zekâ puanı ile teknik başarı arasında çok zayıf ve ters yönlü ilişki mevcuttur. Duygusal zekâ en önemli etkiyi grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı üzerinde yaratmaktadır. Bunu sırasıyla; müzikal başarı ve teknik başarı izlemektedir.

Anahtar sözcükler: duygusal zekâ, müzik grupları, konser performansı, grup başarısı

ⁱ THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCES LEVELS OF INDIVIDUALS TO THEIR CONCERT PERFORMANCES

Bu çalışma, Bireylerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Müzik Gruplarındaki Hazırlık Çalışmaları ve Konser Performanslarına Etkisi adlı doktora tezinden üretilmiştir.

ⁱⁱ Correspondence: email burcuavci812002@yahoo.com, s.y.orhan@hotmail.com

Abstract:

This research presents the effects of emotional intelligence levels of individuals to their concert performances. While analyzing the data aimed at the solutions to the problems of this research, hypothesis testing, Pearson Correlation analysis, simple linear regression analysis are performed. As a result of the research, there is a positive correlation between emotional intelligence scores and both musical success and the success for executing the tasks within the band as required. The relation between emotional intelligence score and technical success is reverse and very weak. Emotional Intelligence creates the most significant impact on the scores of the success for executing within a band as required. Then, musical success, technical success follow this respectively.

Keywords: emotional intelligence, musical bands, concert performances, group success

1. Introduction

Grup çalışmaları bireylerin paylaşmaya açık olma, görev ve sorumluluklarının bilincinde olma, demokratik yaşamayı öğrenme, grup normlarına uyum gösterme gibi becerileri gerektirir. Genel olarak, grup çalışması, öğrencilerin işbirliği yaparak ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalarına olanak sağlayan bir uygulamadır. Grup çalışmaları işbirliğine dayalı öğrenmedir. İşbirlikli öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bir gruptaki bireylerin bağımsız olarak işin bir kısmını yapmaları yeterli değildir. İşbirliği için öğrencilerin birbirleriyle etkileşerek birbirine yardımcı olması ve ortak bir ürün ortaya koyması esastır.

Grup çalışması Milli Eğitim Bakanlığınca “önceden tespit edilen bir amaca ulaşmak, bir problemi çözmek veya bir işi başarmak için, bir grup öğrencinin birlikte veya bireysel olarak faaliyette bulunmaları” şeklinde tanımlanmıştır (Hayırsever, 2002). Grup çalışmaları her alanda ihtiyaç duyulan bir işbirliği, öğrenme ve üretme şeklidir. Grup çalışmaları, eğitimde ve iş yaşamında oldukça sık başvurulan bir yöntemdir. Özellikle müzik eğitiminde ve bireylerin sonraki müzik yaşantısında sıkça kullanılır.

Grup çalışmasındaki bireyler, görüş ve düşüncelerini birbirlerine rahatça ifade edebiliyorlarsa, birbirlerini eleştirebiliyor ama bundan kimse incinmiyorsa, grupta işbirliği-dayanışma duygusu varsa yani grupta "biz" havası varsa işte o zaman o grup duygusal zekâ boyutunda çalışıyor diyebiliriz.

Birlikte müzik yapmak, grup / orkestra çalışmaları; sosyal yetilere, empati kurabilmeye, iletişim becerilerine, grup ile aynı hissi yakalayabilme becerisine bağlıdır. Bu beceriler, duygusal zekânın tanımları içerisinde yer almaktadır.

Yüksek duygusal zekâlı bireyler, insanların duygularıyla ilgili empati kurabilirler. Yüksek duygusal zekâlı bireylerin yeteneklerini kullanmaları ile birbirlerini etkilemeleri olumlu olduğu gibi, bu etkileme bir görevden çok bir zevk haline gelir. Bu da grup çalışmaları ve başarısı için açık bir yarardır. Yüksek duygusal zekâlı bireylerden oluşmuş grupların başarılı olması ve daha da önemlisi sürekliliği kaçınılmazdır.

Duygulara sahip olmak, grup çalışmalarında başarılı olmak için başlı başına yeterli bir unsur değildir. Kişinin kendisinin ve çevresindekilerin duygularını tanımayı ve onları etkili bir şekilde yönetebilmeyi de öğrenmesi gereklidir. Duygular, grup çalışmalarında önemli bir rol oynar. İnsanlar her gün hayal kırıklığından sevince, korkudan rahatlamaya kadar değişik duygularla karşılaşır. İşte bu duygulardan akılcıca yararlanmanın anahtarı "Duygusal Zekâ" olarak adlandırılmaktadır. Duygusal Zekâ teorisi, nereye gidersek gidelim, duygularımız bizimle birlikte olduğu için hayatın tüm alanlarıyla ilgilidir. Müzik eğitiminde grup çalışmaları da bu alanlardan biridir. Koro ve orkestralar, oda müziği grupları grup çalışmasının en önemli örnekleridir. Uyum içinde bireysellikten uzak, diğerlerini dinleyerek sorumluluklarını yerine getiren, egolardan uzak bireylerin oluşturduğu gruplar amacına ulaşırlar. Başarılarla dolu bireyler bir araya geldiklerinde her zaman başarılı gruplar oluşturamazlar. Ünlü virtüözlerden oluşan yaylı dörtlüler ya da ünlü solist opera sanatçılarından oluşan oda koroları beklenen başarıya ulaşamayabilirler. Bu başarısızlığın altında duygusal zekâyı aramak yerinde olacaktır. Egolardan arınarak "ben" duygusundan çok "biz" duygusunu benimseyebilen, demokratik olmayı becerebilen, empati kurabilen, işbirliği yapmaktan memnuniyet duyan bireylerden oluşan gruplar süreklilik gösterirler ve başarılı olurlar. Bu düşüncelerden ve varsayımlardan hareketle bu araştırmada, bireylerin duygusal zekâ düzeylerinin müzik gruplarındaki başarıyı etkileyip etkilemediği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

2. İlgili Çalışmalar

Mellard ve Hazel "Social Competencies as a pathway to Successful Life Transitions" adlı makalelerinde, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin duygusal zekâ ölçümlerinde düşük puanlar aldıklarını tespit ettikleri araştırmalarından söz etmişlerdir. Bu araştırmada, öğrenme güçlüğü çeken bu kişilerin özellikle uyumluluk ve diğer sosyal becerilerde yetkin olmadıkları, bunun sonucunda da başkalarıyla olan ilişkilerinde büyük zorluklar yaşadıkları ortaya koyulmuştur (Mellard ve Hazel, 1992, s: 251-271).

Mayer ve arkadaşlarının "Emotional Intelligence and Giftedness" adlı makalelerinde söz ettikleri araştırmalarında ise, zekâ, yaratıcılık ve liderlik becerilerinde sıra dışı bir yetenek olarak ifade edilen üstün yeteneğin, duygusal zekâ

ölçümleriyle ilişkili olduğu saptanmıştır. Böylece üstün yetenekli olmanın duygusal zekâ ölçümlerinde yüksek değerleri ifade ettiği düşünülmüştür. Yüksek duygusal zekâyâ sahip öğrencilerin kişiler arası ilişkilerde yaşadıkları duygularını daha düşük duygusal zekâyâ sahip kişilere göre daha iyi yönettikleri ve diğer kişilerle olan ilişkilerini daha iyi ifade ettikleri gözlemlenmiştir. Bu nedenle üstün yetenekli öğrenciler duygusal mesajları anlamak gibi büyük ve önemli bir yeteneğe sahiptirler. Bu durum, onlara hayatın birçok alanında kolaylıklar sağlar (Mayer ve diğ., 2001, s:131-146).

Sutarso'nun "Effect of Gender and GPA on EQ" adlı yazısında söz ettiği araştırmasında, not ortalamasıyla duygusal zekâ arasında hiçbir korelasyona rastlanmamıştır (Sutarso, 1997, s:28).

Stanford Üniversitesinde Howard Gardner, Mara Krechevsky ve David Feldman'ın gerçekleştirdiği Spektrum Projesi adlı çalışmada dört yaşındaki çocuklar, liseden mezun olana kadar izlenmişlerdir. Bu çalışmada dört yaşındaki çocuklara bir adet lokum verilmiş, isterlerse bu lokumu hemen yiyebilecekleri, fakat bir süre beklerlerse kendilerine bu lokumdan iki tane verileceği söylenmiştir. Lokumunu hemen yiyen çocuklarla bekleyen çocuklar on dört yıl sonra tekrar izlendiğinde, bu iki grup arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Bekleyen çocukların üniversite sınavları aşamasında duygusal açıdan çok daha tutarlı ve dengeli oldukları, arkadaşları arasında daha çok sevilen ve ilgi gören kişiler oldukları, stresle daha iyi başa çıkabildikleri, iç motivasyonlarının daha yüksek olduğu ve daha çok amaca yönelik davrandıkları saptanmıştır. Ancak araştırmanın en ilginç bulgusu, bu gençlerin en yüksek puanın 1600 olduğu SAT sınavlarında, lokumunu beklemeden hemen yiyenlere kıyasla ortalama 210 puanlık bir üstünlük sağlamaları olmuştur (Goleman, 2004, s:107-110).

Öznur Aşan ve Kubilay Özyer'in Hacettepe Üniversitesi öğrencileri üzerinde yaptıkları ve "Duygusal Zekâyâ Etki Eden Faktörlerin Saptanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma" adıyla 2003 yılında yayınladıkları çalışmada 220 işletme öğrencisi üzerinde çalışılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda öğrencilerin eğitim durumları arasındaki ilişkiye bakıldığında, daha üst sınıflarda okuyanların duygusal zekâları beklenildiği gibi daha yüksek bulunmamış olup, öğrencilerin kaçınıcı sınıfta okudukları ile duygusal zekâları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (Aşan ve Özyer, 2003, s: 151-167). Serap Bircan'ın 2004 yılında tamamladığı "Ergenlerin Duygusal Zekâlarının Çatışma Eğilimlerine ve Suç Davranışlarına Etkisi" adlı yüksek lisans tezinde lise öğrenimi yapan ergenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile ilgili çalışılmıştır (Bircan, 2004).

Meryem Meltem Tunca'nın 2004 yılında tamamladığı "Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Duygusal Zekâları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması" adlı tezi ile Ercan Nazlı'nın 2003 yılında tamamladığı "Meslek liseleri

elektrik öğretmenlerine duygusal zekâ haritası uygulaması" adlı yüksek lisans tezlerinde çeşitli alanlardaki eğitimcilerin duygusal zekâ düzeyleri ile ilgili çalışma yapılmıştır (Tunca, 2004).

Merih Tekin Bender'in 2006 yılında tamamladığı "Resim İş Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ve Yaratıcılık İlişkileri" adlı tezi, resim eğitimi alanında öğrenim gören öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri ile ilgili bir çalışmadır. Çalışmanın sonucunda resim iş öğrencilerinin duygusal zekâları ile yaratıcılık ilişkileri arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür (Bender, 2006).

Yukarıda duygusal zekânın farklı disiplinlerde çeşitli şekillerde ele alınışına dair çalışmalar sunulmuştur. Müzik gruplarındaki başarı ve duygusal zekâ arasındaki ilişkiye dair herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu durum, bu alandaki açığın kapatılmasına yönelik çalışma yapılması ihtiyacını doğurmuştur. "Bireylerin duygusal zekâ düzeylerinin, müzik gruplarındaki konser performanslarına etkisi" adlı bu araştırmanın literatüre bu anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

3. Yöntem

3.1 Amaç

Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı viyolonsel öğrencilerinin duygusal zekâ seviyelerinin grup başarıları üzerinde etkisi olup olmadığını saptayabilmek, bu araştırmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu maksatla duygusal zekâ seviyesinin grup başarısı üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

3.2 Problem Cümlesi

Araştırmanın temel problem cümlesi; "*Bireylerin duygusal zekâ düzeylerinin, müzik gruplarındaki konser performanslarına etkisi nedir*"? olarak saptanmıştır.

3.3 Önem

Bu araştırma, duygusal zekâ faktörünün grup çalışmalarındaki başarı üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koyması açısından önemlidir. Öğrencilerin ve öğrenci adaylarının duygusal zekâ düzeylerinin nitelikli testlerle doğru biçimde saptanması, grup çalışmalarındaki başarı düzeylerini arttırabilmelerinin yanı sıra, eğitimin kolaylaştırılması ve eğitim kalitesinin arttırılması açılarından da gerekli ve önemlidir. Bu çalışmanın müzik eğitiminde grup çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

3.4 Araştırmanın Modeli

Araştırma, müzik öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerinin belirlenmesi ve bunun grup başarılarına etkisinin ortaya koyulması açısından deneysel bir çalışmadır. Bu çalışmada bağımsız değişken duygusal zekâ, bağımlı değişken grup başarısıdır. Grup başarısını, 'müzik gruplarındaki konser performans puanları' oluşturmaktadır. Araştırmada bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki temel ve ortak etkileri araştırılacaktır.

Bu çalışmada öğrencilere eğitim verilmeden yapılacak bir grup başarısı ölçümünün hatalı olacağı düşünüldüğünden, ön test kullanılmamıştır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda araştırmanın modeli kontrolsüz son-test modelidir. Kontrolsüz son-test modelde çalışmadaki objeler, denekler ve deney grup ya da grupları, doğal olarak şekillenmiş oldukları biçimde alınmaktadır. Bu modelde veriler sadece son teste dayanmaktadır (Kaptan, 1998, s.80).

3.5 Çalışma Grubu

Bu çalışmada çalışma grubu, olasılık dışı örneklem oluşturma yöntemlerinden biri olan monografik örneklem seçme yöntemiyle belirlenmiştir. Monografik örneklemede temel düşünce, eldeki bilgilere dayanılarak tasvir edilmek istenen ana kütle için herhangi bir alt grubunun ana kütle temsil edileceği varsayılarak örneklem olarak seçilmesidir (Arslantürk, 1997:109). Bu veriler ışığında araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören viyolonsel öğrencilerinin tümü oluşturmaktadır.

3.6 Verilerin Toplanması

Verilerin toplanmasında örneklemin tümüne uygulanan duygusal zekâ ölçeğinin yanı sıra, araştırmacı ve uzman kişiler tarafından hazırlanan "konser performans puanları" ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin duygusal zekâlarını belirlemek amacıyla örnekleme oluşturan 22 öğrencinin tümüne duygusal zekâ testi uygulanmıştır. Bu testte başarılı olanlar içerisinde en yüksek puanı alan ilk sekiz kişiden ve başarısız olanlar içerisinde en düşük puanı alan son sekiz kişiden oluşan iki viyolonsel grubu oluşturulmuştur. Duygusal Zekâ Testine göre sıralamada en yüksek puanı alan sekiz kişinin duygusal zekâsı yüksektir. Sıralamada en düşük puanı alan sekiz kişinin ise duygusal zekâsı düşüktür. Bu iki gruba ayrı ayrı, aynı şartlarda altı hafta süresince, haftada bir saat olmak üzere eğitim verilmiştir. Daha sonra gruplar birleştirilerek yedinci çalışma toplu halde yapılmıştır. İki gruba da aynı eğitmen, aynı eğitimi vermiştir. Bu gruplara, uzman kişilerce seçilmiş, grupça icra edilebilecek farklı zorluk düzeylerinde üç eser (Trumpet Tune-Henry Purcell, Secret Garden ve Kanon-Johann Pachelbel) çalıştırılmıştır. Hazırlık

çalışmalarının sonunda çalıştırılan gruplar aynı eserleri, aynı konser salonunda, aynı okulun ayrı sınıflarındaki öğrencilerine farklı konserler hâlinde sunmuşlardır. Bu konserlerde grupların gösterdikleri başarı, araştırmacı ve uzman kişiler tarafından belirlenen konser performans puanlarına göre değerlendirilmiştir. Bu çalışmada 'konser performans puanları', öğrencilerin grup başarılarını temsil etmektedir.

3.7 Verilerin Analizi

Bu çalışmanın probleminin çözümüne yönelik veriler analiz edilirken ilk aşamada duygusal zekâ düzeylerinin yüksek ya da düşük olmasına göre teknik başarı, müzikal başarı, grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı değerlendirmelerinin fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla "Hipotez Testi" yapılmıştır. Yapılan hipotez testinin parametrik ya da parametrik olmayan teknikle çözümüne karar verebilmek için tüm değişkenlerin normal dağılıp dağılmadığının testine bakılması gerekir. Bu amaçla tek örneklem Kolmogorov-Smirnov Testi yapılmıştır. Bazı veriler için parametrik olmayan Kruskal Wallis testi, bazı veriler için ise parametrik bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Bağımsız gruplar için t testi, farklı iki grup üzerinden aynı ölçme aracıyla ölçüm alındığında ve grup ortalamaları arasında manidar bir fark olup olmadığı karşılaştırılmak istendiğinde kullanılacak istatistiksel analizlerden biridir. Bağımsız gruplar için t testi, farklı iki grubun ortalamalarını karşılaştırmak için kullanılır. Bu test türü, parametrik analizler arasında yer alır (Aypay vd., 2009, s:210).

İkinci aşamada başarı ölçekleri arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Pearson Corelasyon Analizi, veriler normal dağıldığında ve en az eşit aralıklı ölçme düzeyinde olduğunda kullanılacak bir ilişki ölçüsüdür (Büyüköztürk, 2002, s:30).

Bu analizde;

- $-1,000 < r < +1,000$
- $0,000 < r < 0,250$ = zayıf
- $0,251 < r < 0,500$ = orta
- $0,501 < r < 0,750$ = güçlü
- $0,751 < r < 1,000$ = çok güçlü olarak ifade edilir.

Son aşamada değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkisini ölçmek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. "Regresyon Analizi, aralarında ilişki olan iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkinin bir matematiksel eşitlik ile açıklanması sürecini anlatır" (Büyüköztürk, 2002, s:87).

4. Bulgular

Öğrencilerin Konser Performans Puanları, üç uzman kişiye göre ayrı ayrı puanlanmıştır. Uzman kişilerin verdikleri konser performans puanlarının her iki gruba göre dağılımı şöyledir:

Tablo 1: Öğrencilerin Konser Performans Puanları

Gruplar	1.Uzman Kişi			2. Uzman Kişi			3. Uzman Kişi		
	Teknik Başarı	Müzikal Başarı	Grup İçindeki R.	Teknik Başarı	Müzikal Başarı	Grup İçindeki R.	Teknik Başarı	Müzikal Başarı	Grup İçindeki R.
1. Grup	33	38	39	36	38	39	33	37	39
2. Grup	33	29	21	31	29	23	35	29	24

Bu verileri ayrı ayrı grafiklendirecek olursak:

1. Uzman Kişi 2. Uzman Kişi 3. Uzman Kişi
Grafik 1: Öğrencilerin Konser Performans Puanları- Teknik Başarı

Yukarıdaki tabloda ve grafikte, üç uzman kişinin de öğrencilerin teknik başarıları konusunda benzer görüşte oldukları görülmektedir. İki grup da teknik olarak başarılıdır. Bu durum, iki grubun düzey olarak birbirinin benzeri olduğunu göstermektedir.

1. Uzman Kişi 2. Uzman Kişi 3. Uzman Kişi
Grafik 2: Öğrencilerin Konser Performans Puanları - Müzikal Başarı

Yukarıdaki tabloda ve grafikte, üç uzman kişinin de öğrencilerin müzikal başarısı konusunda benzer görüşte oldukları görülmektedir. İki grup arasındaki müzikal başarı farkı açıktır. Birinci grubun müzikal başarısı diğer gruptan daha yüksektir.

1. Uzman Kişi 2. Uzman Kişi 3. Uzman Kişi
Grafik 3: Öğrencilerin Konser Performans Puanları - Grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı

Yukarıdaki tabloda ve grafikte, üç uzman kişinin de öğrencilerin grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı konusunda benzer görüşte oldukları görülmektedir. Yukarıdaki tablo ve grafikten de anlaşılacağı gibi, iki grup arasındaki fark çok net olarak görülmektedir. Oda müziğinde çok önemli bir unsur olan grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı, duygusal zekânın çok önemli bir göstergesidir. Atabek(2000)duygusal zekâyı "farkındalık, irade geliştirme, oto kontrol, dürtü kontrolü, empatik dinleme, empatik yaklaşım -başkasının ne düşündüğünü, ne

hissettiğini anlama- sorun çözme, grup çalışması yapabilme, sevgiyi, saygıyı bilme, yanlışı kabul etme" olarak tanımlamıştır. Bu tanımdaki ifadeler, eq"su yüksek olan bireylerin diğerlerine oranla grup içindeki rollerini gereğince yerine getirebilmede daha üstün başarı göstermelerini açıklamaktadır.

Duygusal zekâ düzeylerinin yüksek ya da düşük olmasına göre teknik başarı, müzikal başarı, grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı değerlendirmelerinin fark gösterip göstermediğini test etmek amacıyla "Hipotez Testi" yapılmıştır. Hangi hipotez testinin kullanılacağını belirlemek için önce Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Bu test, değişkenin normal dağılıp dağılmadığını gösterir.

Tablo 2: Değişkenlerin Normal Dağılım Testi Sonuçları

	Duygusal Zekâ Puanı	Teknik Başarı	Müzikal Başarı	Grup İçindeki Rolü
Gözlem Sayısı (N)	16	16	16	16
Kolmogorov-Smirnov Z	0,879	0,645	0,659	1,131
Anlamlılık Düzeyi (P)	0,423	0,799	0,778	0,155

Yapılan test sonucunda $p > \alpha = 0,05$ olduğu için tüm değişkenlerin normal dağılım gösterdiği gözlenmiştir. Bu yüzden parametrik testlerden Bağımsız Örneklem t testi kullanılmıştır.

Tablo 3: Teknik Başarı, Müzikal Başarı ve Grup içindeki Rolü için Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları

	Duygusal Zekâ Düzeyi	Gözlem Sayısı (N)	Ortalama	Standart Sapma	t değeri	Anlamlılık Düzeyi (P)
Teknik Başarı	Yüksek	8	4,20	0,27	0,214	0,833
	Düşük	8	4,13	0,22		
Müzikal Başarı	Yüksek	8	4,71	0,13	5,390	0,000
	Düşük	8	3,64	0,15		
Grup İçindeki Rolü	Yüksek	8	4,88	0,13	9,923	0,000
	Düşük	8	2,83	0,16		

Yapılan test sonucunda teknik başarı puanı için $p > \alpha = 0,05$ sonucu çıkmıştır. Bu sonuca göre duygusal zekâ düzeyi yüksek olan öğrenciler ile duygusal zekâ düzeyi düşük olan öğrencilerin teknik başarı puanlarının ortalamalarında fark yoktur. Bu sonuca göre duygusal zekâ teknik başarıyı etkilememektedir. Buna karşın müzikal başarı ve grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı için $p < \alpha = 0,05$ sonucuna ulaşılmıştır. Müzikal başarı incelendiğinde duygusal zekâ düzeyi düşük olan öğrencilerin ortalaması 3,64 iken duygusal zekâ düzeyi yüksek olan öğrencilerin

ortalaması 4,71'dir. Aynı şekilde grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı incelendiğinde duygusal zekâ düzeyi düşük olan öğrencilerin ortalaması 2,83 iken, duygusal zekâ düzeyi yüksek olan öğrencilerin ortalamaları 4,88'dir. Müzikal başarıda ve grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısında duygusal zekâ düzeyi yüksek olan öğrencilerin ortalama başarıları, duygusal zekâ düzeyi düşük olan öğrencilere oranla daha yüksektir. Bu durumda duygusal zekâ düzeyi yüksek olan öğrencilerin müzikal başarıları ve müzik açısından grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı, duygusal zekâ düzeyi düşük olan öğrencilere oranla daha yüksektir.

Başarı ölçekleri arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Yapılan Pearson Korelasyon Analiz sonuçları aşağıdaki gibidir:

Tablo 4: Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları

	Duygusal Zekâ Puanı	Teknik Başarı	Müzikal Başarı	Grup İçindeki Rolü
Duygusal Zekâ Puanı	1	(-) Çok Zayıf	(+) Güçlü	(+) Güçlü
Teknik Başarı	-0,012	1	(+) Orta	(+) Zayıf
Müzikal Başarı	0,671	0,412	1	(+) Çok Güçlü
Grup İçindeki Rolü	0,693	0,216	0,866	1

Yapılan analiz sonucuna göre duygusal zekâ puanı ile teknik başarı arasında çok zayıf ve ters yönlü (negatif) ilişki mevcuttur. Aynı zamanda bulunan korelasyon katsayısı istatistiksel olarak anlamsızdır ($p > \alpha = 0,05$). Buna karşın duygusal zekâ puanı ile hem müzikal başarı hem de grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı arasında pozitif yönlü ilişki vardır. Pozitif yönlü ve güçlü korelasyon bulunan tüm ilişkilerin korelasyon katsayısı istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < \alpha = 0,05$).

Duygusal zekâ puanını etkileyen faktörleri belirleyebilmek amacıyla duygusal zekâ düzeyi düşük öğrenciler ve duygusal zekâ düzeyi yüksek öğrenciler için ayrı ayrı regresyon (sebeup - sonuç) ilişki analizi yapılmıştır.

Birinci Model;

Teknik Başarı = f (Duygusal Zekâ)

TB = β_1 .DZP

Tablo 5: Duygusal Zekâ Düzeyi Yüksek Öğrenciler İçin Regresyon Analizi Sonuçları

Değişken	Beta	Std. Hata	t Değeri	Anlamlılık Düzeyi (P)	F Değeri	Anlamlılık Düzeyi (P)	R2	DW
Duygusal Zekâ Puanı	0,163	0,002	70,946	0,000	5033,380	0,000	0,999	1,685

İkinci Model;

Müzikal Başarı (MB) = f [Duygusal zekâ puanı (DZP)]

Tablo 6: Duygusal Zekâ Düzeyi Düşük Öğrenciler İçin Regresyon Analizi Sonuçları

Değişken	Beta	Std. Hata	t Değeri	Anlamlılık Düzeyi (P)	F Değeri	Anlamlılık Düzeyi (P)	R2	DW
Duygusal Zekâ Puanı	0,010	0,001	14,475	0,000	209,519	0,000	0,963	0,912

Bağımlı Değişken: Teknik Başarı

Üçüncü Model;

Grup İçindeki Rolünü Gereğince Yerine Getirebilme Başarısı (GİR) = f [Duygusal zekâ puanı (DZP)]

Tablo 7: Duygusal Zekâ Düzeyi Yüksek Öğrenciler İçin Regresyon Analizi Sonuçları

Değişken	Beta	Std. Hata	t Değeri	Anlamlılık Düzeyi (P)	F Değeri	Anlamlılık Düzeyi (P)	R2	DW
Duygusal Zekâ Puanı	0,008	0,001	14,669	0,000	215,169	0,000	0,968	1,135

Bağımlı Değişken: Teknik Başarı

Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre duygusal zekâ en önemli etkiyi grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı üzerinde yaratmaktadır. Bunu sırasıyla müzikal başarı ve teknik başarı izlemektedir.

5. Sonuç ve Öneriler

Duygusal zekâ puanı ile hem müzikal başarı hem de müzik açısından grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı arasında pozitif yönlü ilişki vardır. Duygusal zekâ puanı ile teknik başarı arasında çok zayıf ve ters yönlü (negatif) ilişki mevcuttur. Yani duygusal zekâ teknik başarıyı etkilememektedir.

Bu durumda duygusal zekâ düzeyi yüksek olan öğrencilerin müzikal başarısı ve müzik açısından grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı, duygusal zekâ düzeyi düşük olan öğrencilere oranla daha yüksektir. Duygusal zekâ düzeyi

yüksek ve düşük olan öğrenciler için Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre uzman kişilerin değerlendirmeleri arasında fark yoktur. Detaylı bir anlatımla, üç uzman kişinin ortak görüşüyle duygusal zekâsı düşük olan öğrencilerin müzikal başarıları ve grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı, duygusal zekâ düzeyi yüksek olan öğrencilere oranla daha düşük çıkmıştır. Ancak her iki grubun teknik başarıları benzerdir. Bunun sebebi her iki gruptaki öğrencilerin akademik başarılarının dengeli bir dağılım göstermesidir denilebilir. Burada akademik başarıyı, 2009-2010 öğretim yılı vize-final notları oluşturmaktadır. Özellikle teknik donanım bakımından benzer düzeyde olan öğrencilerden iki farklı grup oluşturulması ve uzman kişilerin teknik başarı, müzikal başarı ve grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı konularında hemfikir olmaları, tezin güvenilirliğini ve geçerliliğini arttırmaktadır.

Her iki ölçeğin regresyon analizi sonuçlarına göre, Duygusal zekâ en önemli etkiyi grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı üzerinde yaratmaktadır. Bunu sırasıyla müzikal başarı ve teknik başarı izlemektedir.

Duygusal zekâ düzeylerine göre oluşturulan iki gruptaki öğrencilerin bireysel bazda akademik başarıları ve çalgı çalma becerileri birbirlerine paraleldir. Buna rağmen bu iki grubun verdiği konserler sonucunda grup bazında oldukça net bir başarı farkı ortaya çıkmıştır. Duygusal zekâ düzeyi yüksek olan öğrencilerin oluşturduğu grup diğer gruba oranla daha başarılı bulunmuştur.

Yapılan birçok çalışma, duygusal zekâ becerilerinin kazandırılabilirliğini göstermektedir. Özellikle grup çalışmalarının zorunluluk olduğu müzik eğitimi bölümlerinde duygusal zekânın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir. Bunun için de bir oda müziği grubu oluşturulurken duygusal zekâ düzeyi yüksek öğrencileri çoğunlukta alıp, duygusal zekâ düzeyi düşük öğrencileri azınlıkta alarak, duygusal zekâ düzeyi düşük öğrencilerin duygusal zekâ düzeyi yüksek öğrencilerden etkilenmesi sağlanıp olumlu davranışlar geliştirmeleri için eğitim verilmesi önerilebilir. Verilecek eğitimde onlara paylaşma, dinleme, yardımlaşma, egolardan arınma gibi özellikler kazandırılabilir.

Kaynakça

1. Arslantürk, Z, 1997, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, 3.baskı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.
2. Aşan, Ö. Ve Özyer, K. 2003, Duygusal Zekâya Etki Eden Faktörlerin Saptanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,21(1): 151-167.

3. Atabek, E. (2000). Bizim Duygusal Zekâmız, 2.baskı. Altın Kitaplar, İstanbul.
4. Aypay, A., Cemaloğlu, N., Sarpkaya, R., Ellez, A.M., Şahin, B., Tomul, E., Yolcu, H., Karakaya, İ., Baştürk, R., Turgut, Y. 2009, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
5. Bender, M. T. 2006, Resim İş Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ve Yaratıcılık İlişkileri. Yayınlanmamış Doktora Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı.
6. Bircan, S. 2004, Ergenlerin Duygusal Zekâlarının Çatışma Eğilimlerine ve Suç Davranışlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı.
7. Büyüköztürk, Ş. 2002, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 1. Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
8. Goleman, D. 2004, Duygusal Zekâ neden IQ'dan daha önemlidir? 21. Baskı, İngilizceden Çeviren: Banu Seçkin Yüksel, Varlık Yayınları, İstanbul.
9. Hayırsever, F. 2002, İlköğretim Okullarında Uygulanan Küme Çalışması Yönteminin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 153-154.
10. Kaptan, S. 1998, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. 11.baskı, Tekışık Web Ofset Tesisleri, Ankara.
11. Mellard, D.F. ve Hazel, J.S. 1992, Social Competencies as a pathway to Sccessful Life Transitions. Learning Disability Quarterly. 15: 251-271.
12. Sutarso, Et. Al. 1997, Efect Of Gender And Gpa On Eq. Paper Presented At The Annual Meeting Of The Mid-South Educational Research Association, Tuscaloosa, Al, 28.
13. Tunca, M.M. 2004, Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Duygusal Zekâları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Creative Commons licensing terms

Author(s) will retain the copyright of their published articles agreeing that a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) terms will be applied to their work. Under the terms of this license, no permission is required from the author(s) or publisher for members of the community to copy, distribute, transmit or adapt the article content, providing a proper, prominent and unambiguous attribution to the authors in a manner that makes clear that the materials are being reused under permission of a Creative Commons License. Views, opinions and conclusions expressed in this research article are views, opinions and conclusions of the author(s). Open Access Publishing Group and European Journal of Social Sciences Studies shall not be responsible or answerable for any loss, damage or liability caused in relation to/arising out of conflicts of interest, copyright violations and inappropriate or inaccurate use of any kind content related or integrated into the research work. All the published works are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).